

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Existenzialistische Frömmigkeit – Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

July 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Wir wissen, dass der Existentialismus eine der populärsten philosophischen Schulen im Westen ist, der viele Denker mit widersprüchlichen Tendenzen angehören, und dass seine Aktualität darin besteht, dass er den Menschen als Mittelpunkt und Ende aller Fragen sieht. Und weil jeder Mensch seine eigene Existenz hat, kann diese nicht mit philosophischen und metaphysischen Konzepten interpretiert und erklärt werden. Tatsächlich ist es eine Schule, die glaubt, dass die materielle Existenz eines Menschen der Natur oder dem Wesen seiner Seele vorausgeht und dass er sein Schicksal nach Belieben bestimmen kann. Manchmal heißt es in der Erklärung dieser Schule: „Im Existentialismus heißt es, dass das Auftauchen des Auftauchens, oder manchmal auch die erhabene Existenz, etwas bedeutet, das ständig vergehen und zu etwas Ernstem werden möchte, und diese Existenz ist nur.“ mit der menschlichen Existenz vereinbar.“ In der Existenzphilosophie bedeutet Existenz permanente Transzendenz, also das Verlassen der bestehenden Situation. Daher erfordert die Existenz das Werden. Wenn in der Philosophie des Existentialismus unter Existenz die permanente Transzendenz und das Übergehen aus der bestehenden Situation verstanden wird und sie als Synonym für Werden angesehen wird, wird sie auch mit ihrer wörtlichen Bedeutung verknüpft. Weil wir gesagt haben, dass seine wörtliche Bedeutung darin besteht, aufzutauchen. Daher ist die Existenz ein Wesen, das sich ständig erneuert und auf andere Weise erscheint. Aus diesem Grund sagen Existentialisten und insbesondere „Sartre“, dass die Existenz des Menschen seiner Natur vorausgeht. Da es keinen Unterschied zwischen Existenz und Wahl gibt, also der besonderen Art der menschlichen Existenz, ist diese Existenz für den Menschen nicht anders. Es bedeutet, dass seine Existenz die Existenz des Wählenden ist, es ist ein freies, wählerisches und bewusstes Wesen. Daher wird die Natur des Menschen als Ergebnis seiner freien und bewussten Entscheidung verwirklicht, während andere Lebewesen wie Tiere, Pflanzen und Körper ihre Natur bereits vor ihrer Existenz haben. Daher sind sie vorhersehbar und wir kennen ihre Natur, bevor sie existieren. Wir wissen zum Beispiel, was ein Weizenkorn ist, bevor es zu wachsen beginnt. Wenn der Existentialist an Gott glaubt, sagt er, dass Gott seine Natur bestimmt hat. Ansonsten bestimmt die Natur ihr Schicksal. Aber niemand kann das Schicksal und die Natur des Menschen bestimmen, weil er ein freies und bewusstes Wesen ist. Wenn er jedoch der Natur entsprechend handeln will, wird es nicht mehr vorhersehbar sein. Denn das Temperament jedes Menschen unterscheidet sich von dem eines anderen Menschen und sie sind so unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, einen einzigen Typus für den Menschen in Betracht zu ziehen. Daher bezieht sich Sartres Aussage, dass „die Existenz

dem Wesen vorausgeht“, nicht auf die Absolutheit des Seienden und des Wesens. Vielmehr bedeutet es die Existenz des menschlichen Wählers, die dem vorausgeht, was er ist.

Schlüsselwörter: Existenzialismus – Metaphysik – Existenzialismus – Natur – Jean-Paul Sartre

Einführung

Die Welt, in der wir darum kämpfen, intellektuelle Handlungen zu verstehen, ist keine Welt, die sich in ein paar Jahren herauskristallisierte und von ein paar dogmatischen Individuen geformt wurde. Es ist eine Welt, die im Laufe mehrerer hundert Jahre von Tausenden fähiger Denker geformt wurde, die in einem Wirbelsturm namens Zeit zusammenkamen und unterschiedliche Ideen und Meinungen sammelten. Der Existenzialismus ist eine wichtige philosophische Schule im heutigen Westen, die von Kierkegaard, einem dänischen Philosophen und Theologen, erfunden wurde. Existenzphilosophen haben sich mit menschlichen Belangen und Grenzsituationen wie dem Leiden unter Ungerechtigkeit, dem Wunsch nach Unsterblichkeit, Hoffnung, Liebe, Glauben und anderen existenziellen Themen des Menschen auseinandergesetzt und eine Art Nähe und Bindung zu ihrem Publikum aufgebaut. Daher können wir in Bezug auf die Bedeutung des Themas der Arbeit die Anliegen der Existenzphilosophen erwähnen. Es sollte beachtet werden, dass der Zweck des Schreibens dieses Artikels von mir weder Kritik noch Verteidigung ist, sondern Repräsentation. Die Erklärung des allgemeinen Verständnisses der allgemeinen Gedanken der Existentialisten wurde ausreichend erklärt. Die Denker, die begonnen haben, die blinden Knoten der Gedanken der Gesellschaft in diesem wichtigen Gedankenbereich zu entwirren, sind nicht die Vertreter einer Denkschule, und das trotz allem Die Abhängigkeit ihrer ganz individuellen Gedanken voneinander. Die Tatsache, dass Zeit, Nationalität und Charakter sie voneinander trennten, ist nicht wenig interessant. Sie gehen zueinander, bilden natürliche Familien. Jeder von ihnen strahlt über den anderen und verbreitet im Allgemeinen bestimmte gemeinsame Themen. In der Fortsetzung dieses Themas werden wir erfahren, dass im Abschnitt zur historischen Vorbereitung vier Kapitel eröffnet wurden, um die historischen Grundlagen zu legen und die Grundlagen der Existenzphilosophen zum Ausdruck zu bringen. Zunächst wird kurz über den Diskussionsverlauf im kartesischen System bis zum 19. Jahrhundert berichtet. Anschließend werden kurz die Gedanken von drei Denkern vorgestellt, die einen großen Einfluss auf das Existenzsystem hatten. Aber vorher werde ich für die Leser, die damit

wahrscheinlich nicht vertraut sind, ein paar Definitionen zum Thema Existenz geben. Wir hoffen, dass die Lektüre dieses Artikels Ihr Bewusstsein für verschiedene intellektuelle Bereiche schärft.

Definition des Existentialismus

Existenzialismus ist ein Begriff, der auf die Werke bestimmter Philosophen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verwendet wird, die trotz tiefgreifender schulischer Unterschiede die Überzeugung teilen, dass philosophisches Denken beim menschlichen Subjekt beginnt. Der Nebel ist lediglich subjektives Denken. Im Existentialismus ist Der Ausgangspunkt eines Menschen wird durch die sogenannte „Einstellung zur Existenz“ definiert oder das Gefühl, nicht dazuzugehören und angesichts einer scheinbar bedeutungslosen und absurden Welt verloren zu sein. Laut Existentialisten ist das Leben bedeutungslos. Es sei denn, die Person selbst gibt ihm einen Sinn. Das bedeutet, dass wir uns im Leben befinden und dann entscheiden, ihm einen Sinn oder eine Essenz zu geben. Wie Sartre sagte, sind wir zur Freiheit verurteilt. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als zu wählen und die Last der Verantwortung zu tragen . Treffen Sie unsere Wahl. Manchmal wird Existentialismus mit Nihilismus verwechselt. Dabei handelt es sich um eine davon getrennte Kategorie. Nihilisten glauben, dass das Leben keinen Zweck und keine Bedeutung hat. Während Existentialisten glauben, dass der Mensch den Sinn und Zweck seines Lebens finden sollte. Machen Sie das Der Existenzialismus leitet sich vom Wort Existenz (lateinisch: Existence) ab, was Existenz bedeutet. Sören Kierkegaard wird als erster Existentialist bezeichnet. Es gibt Arten des Existentialismus, zu denen Atheismus und Christentum gehören können. Zu den bekanntesten christlichen Existentialisten zählen Kierkegaard, Marcel und Jaspers. Das lateinische Verb existee und existo bedeutet Ausgang aus dem Erscheinen und Entstehen. Auch dieser Begriff ist im Zusammenhang mit Sein und Existenz üblich, wird aber im Begriff der Existenzphilosophien als Originalität der Existenz interpretiert und hat nichts mit der Theorie der Originalität der Existenz von Mulla Sadra zu tun, die im Absoluten existiert. In diesen Philosophien sollte man auf die Wurzel des Wortes Existenz achten, die vom lateinischen Existee abgeleitet ist. Dieses Wort besteht aus zwei Komponenten: Ex (von außen) und sistee (aufstehen) und seine Bedeutung im Lateinischen ist Entstehung und Manifestation, und von hier aus ist die Angemessenheit des Begriffs „Auferstehung oder Erscheinung“ für diesen Begriff bekannt. Im Existentialismus bedeutet Emergenz oder manchmal auch erhöhte Existenz eine Existenz, die ständig vergehen und zu etwas Neuem werden möchte, und diese Existenz bezieht sich nur auf die menschliche Existenz. Daher bedeutet Existenz in der

Existenzphilosophie eine dauerhafte Transzendenz, also ein Verlassen des bestehenden Zustands. Daher erfordert die Existenz das Werden. Wenn in der Philosophie des Existentialismus unter Existenz die permanente Transzendenz und das Übergehen aus der bestehenden Situation verstanden wird und sie als Synonym für Werden angesehen wird, ist sie auch mit ihrer wörtlichen Bedeutung verbunden. Weil wir gesagt haben, dass seine wörtliche Bedeutung darin besteht, zu erscheinen. Daher ist die Existenz eine Einheit, die sich ständig erneuert und in einer anderen Form erscheint. In einem anderen Sinne des Existentialismus betrachten existenzialistische Philosophen die Existenz des Menschen als eine Spezies, die sich von der Existenz anderer Wesen unterscheidet, und bezeichnen die menschliche Existenz sorgfältig als eine Existenz, die auf dieser Unterscheidung basiert. Sie versuchen aufzuzeigen, was der Unterschied zwischen der menschlichen Existenz in dieser Welt und anderen Existenzformen ist. „Jede neue Natur ist für sich wertvoll.“ Dies ist die These, die die ursprüngliche Schule der Existenz zur Definition des Wertbegriffs liefert. Auf dieser Grundlage sagt Albert Camus in Anlehnung an den philosophischen Satz „Ich denke, also bin ich“ von Descartes: „Ich rebelliere, also bin ich“. Dieser Satz akzeptiert nicht nur den Satz über den Wert, sondern hat auch eine Bedeutung. Dass ein Leben wie in der Vergangenheit einem Leben ohne Originalität gleichkommt. Jeder Mensch, der die Welt betritt, verfügt über einzigartige genetische Eigenschaften, die aufgrund dieser Faktoren eine einzigartige Persönlichkeit (Bewusstsein) ausmachen. Es ist also an sich wertvoll. Wir beziehen uns hier auf den Vorrang der menschlichen Existenz vor seiner Natur und haben im Bereich der Ethik den Wert des Menschen von seiner Leistung getrennt. Hier schreibt Jean-Paul Sartre: „Ein ganzer Mensch besteht aus allen Menschen und hat den gleichen Wert wie alle von ihnen, und der Wert eines jeden von ihnen ist ihm gleich.“

Geschichte

Der Existenzialismus wurde eindeutig von Friedrich Nietzsche und Søren Kierkegaard, Philosophen des 19. Jahrhunderts, vorgeschlagen. Obwohl es in früheren Jahrhunderten Pioniere gab. Während seiner gesamten philosophischen Laufbahn wiederholte Sokrates diese beiden Slogans: „Ein Leben in Not ist nicht lebenswert“ und sein zweiter Slogan lautete: „Erkenne dich selbst“ klärt die erste Frage nach dem Wesen der Philosophie und die zweite Frage nach dem Wesen der existenzialistischen Philosophie. . Im 20. Jahrhundert beeinflusste Martin Heidegger, ein deutscher Philosoph, andere existenzialistische Philosophen wie (Camus usw.). Auch Dostojewski und Kafka verwendeten in ihren literarischen Werken Konzepte des Existentialismus. So wie es unter existenzialistischen Denkern gemeinsame Tendenzen gibt, gibt es auch

Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen. Zwangsläufig haben sie alle die Anwendung des Existentialismus auf ihre Werke nicht richtig akzeptiert. Es scheint, dass das Wort Existentialismus Mitte der 1940er Jahre vom französischen Philosophen (Marcel) verwendet und 1945 von Sartre adaptiert wurde. „Existentialismus und menschliche Originalität“ war auch ein Artikel, den Sartre zur gleichen Zeit veröffentlichte und der eine wichtige Rolle beim Erlernen des Existentialismus spielte. In der Vergangenheit wurde dieser Begriff anderen Philosophen zugeschrieben, deren Existenz und im besonderen Sinne die menschliche Existenz das Hauptthema ihrer Philosophie war. Heidegger konzentrierte seine Werke ab den 1920er Jahren auf die menschliche Existenz, und Jaspers nannte seine Philosophie in den 1930er Jahren Existenzphilosophie. Beide wurden jedoch vom dänischen Philosophen Kierkegaard beeinflusst. Für Kierkegaard war die Krise der menschlichen Existenz das Hauptanliegen. Er gilt als der erste Existentialist. Tatsächlich war er der erste, der existentialistische Fragen in den Mittelpunkt seiner Philosophie stellte. Auch andere Autoren haben in der Vergangenheit in der Geschichte der Philosophie und Literatur explizit existentialistische Themen angesprochen. Nach dem Aufkommen des Existentialismus im Laufe der Jahrzehnte, als die Gesellschaft offiziell damit vertraut wurde, verbreitete sich der Begriff Existentialismus plötzlich. Einige Schriften und Gedanken, die sich irgendwie mit dem Konzept des Existentialismus befassten, sind:

- Buddhas Lehren
- Bekenntnisse des heiligen Augustinus
- Die überlegene Mystik von Mulla Sadra
- William Shakespeares Hamlet

Historische Kontexte

Der Existenzialismus ist eine der wichtigsten Denkschulen ab dem 19. Jahrhundert, die mit verschiedenen Definitionen wie Existenzschulen, Schule des Seins und Schule der Originalität der Existenz bezeichnet wird. Es ist offensichtlich, dass sich die Schule der Existenz und die Schule der Originalität der Existenz wesentlich von der Theorie der existenziellen Originalität unterscheiden, die in der islamischen Philosophie existiert, und die Ähnlichkeit besteht nur in ihren Namen. Da diese Denkrichtung eine Art Ablehnung des Absolutismus darstellt und den Moment des Lebens und des Lebens betont, kann sie nicht als Philosophie bezeichnet werden. Denn Philosophie ist ein allgemeiner Gedanke

und das ist es, was diese Schulen zu leugnen versuchen. In Bezug auf den historischen Hintergrund dieser Schule ist zu sagen, dass diese Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg unter Menschen, die trotz des Slogans der Freiheit keine Kontrolle über ihr Leben hatten und hoffnungslos und absurd geworden waren, versucht wurde um eine effiziente und angemessene Rechtfertigung für die Situation zu liefern und einen Weg zu bieten, aus diesem Gefühl der Leere herauszukommen oder damit umzugehen. Ihrer Meinung nach sind Menschen, die in ihr tägliches Leben vertieft sind, unpersönliche Wesen, die überhaupt kein Verständnis für die Existenz haben. Wenn dieselbe Person die Angst in sich spürt, die durch Leere, Tod usw. verursacht wird, erkennt sie die Wahrnehmung der Existenz. Aufgrund dieser Angst und Besorgnis ist sie die Grundlage der menschlichen Freiheit und der Grund für seine Trennung von anderen Geschöpfen. Sie sagen, dass es kein Ziel, keinen Wert oder keine Pflicht gibt, die dem Menschen eine Richtung vorgeben und ihm einen Weg vorgeben kann, und dass der Mensch selbst anfangen sollte, Werte und Sinn zu schaffen und jede Handlung, die er in seinem Kopf für wertvoll hält, als Pflicht wählen sollte. Deshalb ist er auch für seine Arbeit verantwortlich. Unter den herausragenden Persönlichkeiten dieser Denkschule, von denen einige natürlich zögern, sich selbst so zu nennen, können Kier Kauger (der Vater der existenzialistischen Philosophie), German Nietzsche, Jaspers und Sartre, Marcel und Camus genannt werden und immer wieder. Auch darauf hingewiesen

Entsprechend der Betonung der Existenzphilosophie auf der menschlichen Existenz werden die historischen Wurzeln dieser Philosophie auf Sokrates oder Augustinus zurückgeführt. Laut Existenzialisten kann der Mensch auf zwei Arten diskutiert werden:

1- Zusammenfassung

2- Beton

Konkret geht es darum, den Menschen logisch und argumentativ zu besprechen. Beweisbares oder experimentelles Geschenk. Wir kennen zum Beispiel das Geschlecht und die Jahreszeit eines Menschen oder untersuchen die Teile seines Körpers durch experimentelle Forschung. Die Erforschung des Menschen aus der Sicht eines Biochemikers, Psychologen, Soziologen und Philosophen ist eine abstrakte Diskussion. Diese Denker untersuchen den Menschen als von anderen Objekten abgeschnitten. Aber in einer konkreten Betrachtung wird der Mensch mit all seinen Beziehungen und Beziehungen untersucht, und die Beziehung des Menschen zu anderen Menschen, zu Gott, der Natur usw. und allem anderen als ihm wird nicht berücksichtigt. Das Menschenverständnis existenzialistischer Philosophen. Wissen ist systematisch, nicht

systematisch, sie wollen einen Menschen mit all seinen Beziehungen erschaffen und nicht von der Außenwelt abgeschnitten.

Existenzzeichen

- Vor der Moderne

(Epictetus-Marcus Aurelius-Saint Augustine-Sokrates-Pascal)

- 19. Jahrhundert

(Friedrich Nietzsche-Gabriel Marcel-K. Kierkegaard-Fjodor Dostojewski-Onomono-Franz Kafka-Heidegger-Jaspers-Freud)

-20. Jahrhundert

(Albert Camus – Simon V. – Simon de Beauvoir – Jean-Paul Sartre – Ortega y Gasset – Nikolai Berdyaev)

Prinzipien des Existentialismus

Im Existentialismus können wir vier grundlegende Konzepte hervorheben und diskutieren, die als Prinzipien des Existentialismus bezeichnet werden. Diese Prinzipien sind:

1- Nicht möglich Notwendigkeit oder Zufälligkeit

2- Freiheit

3- Verantwortung

4- Authentizität

Der Mensch hat keine vorherige Natur, die von Gott oder der Natur geschaffen wurde. Der Mensch ist, wie jedes andere Lebewesen, möglich und nicht notwendig. Er macht es sich selbst und prüft und wählt frei zwischen den möglichen Optionen. Er ist für seine Entscheidungen verantwortlich und sollte in der Lage sein, das zu tun, was er für richtig hält. (und nicht nach dem Beispiel aller zu handeln) und in diesem Fall hat er etwas Originelles getan. Die Gestaltung dieser Punkte durch Sartre ging von einem ontologischen Ansatz aus, den er phänomenologische Ontologie nannte, und basierte ursprünglich auf den philosophischen Errungenschaften Heideggers. Im Folgenden werden wir jedes dieser aktuellen Prinzipien kurz erläutern.

Unnötige Möglichkeit

Diese Aussage, dass etwas existiert, wirft die Frage auf, ob dieses Ding einen bestimmten Grund hat, der in seiner eigenen Natur liegt oder nicht?

Die Antwort in der Schule des Existentialismus wird aus Sartres Sicht in einem literarischen Text ausgedrückt, also durch den Geist von Antoine Rocanton, der zentralen Figur des Romans Übelkeit: „Dieser Moment war wunderbar.“ Ich war dort . Bewegunglos und erstarrt. Eingebettet in eine schreckliche Anziehungskraft. Eli, genau in diesem Herzen erschien etwas Neues. Ich habe die Übelkeit verstanden. Ich war sein Besitzer. Ehrlich gesagt hatte ich mir meine Entdeckung noch nicht erklärt. Aber ich denke, wir sollten jetzt gehen. Sartre fährt fort: „Es ist einfacher, es in Form von Worten auszudrücken.“ Das Grundlegende kann unnötig sein. Ich möchte sagen, dass es sich nach der Definition von Existenz nicht um eine Notwendigkeit handelt. Existenz bedeutet ganz einfach, da zu sein. Kreaturen werden enthüllt. Sie lassen uns mit ihnen umgehen. Aber wir können sie nie ableiten. Ich denke, es gibt Leute, die diesen Punkt verstanden haben. Nur haben sie versucht, diese unnötige Möglichkeit zu überwinden, indem sie ein notwendiges Wesen erfanden, dessen Ursache in sich selbst liegt. Es gibt also keine notwendige Existenz, die seine Existenz erklären kann. Es ist möglicherweise nicht notwendig, einen falschen Aspekt, den er hört, abzutun. Es ist absolut und daher eine ursachenlose Sache vollständig. Alles ist ohne Grund. Dieser Garten, die Stadt und ich selbst...)

die Freiheit

Mann plant. In jedem Moment ist es unvermeidlich, sich auf den Weg in die Zukunft zu machen, indem man zwischen den verfügbaren Alternativen wählt. Der Mensch hat keine andere Wahl, als diese Entscheidungen zu treffen, und ist zur Freiheit verdammt. Der einzige Weg, wie wir nicht frei sind, besteht darin, frei zu sein und nicht frei zu sein. Die menschliche Realität existiert nur in Freiheit. In der Schule der existenziellen Authentizität bedeutet Freiheit die Möglichkeit zu wählen. Aus Sartres Sicht ist „wir sind Auswahl“, um zu existieren, Auswahl. Es gibt keine schwierige äußere Situation, die die Entscheidungsfreiheit des Menschen völlig unmöglich macht. Zweifellos reduzieren manche Situationen die Anzahl und Vielfalt der Optionen, aber sie schließen die Möglichkeit der Wahl nicht vollständig aus. Auch im Gefängnis und im Lager wird mir die Möglichkeit der Selektion nicht völlig genommen. . Ich kann entscheiden, ob ich mich dem Gefängniswärter widersetze oder nicht. Nach der Befreiung Frankreichs, schrieb Sartre, seien die Franzosen noch nie so frei gewesen, selbst während der Besetzung

durch die diktatorische Regierung und die Widerstandsbewegung sei diese Frage klar: Die Freiheit des Menschen beruht auf seiner Situation in der Notwendigkeit der Wahl. Tatsächlich kommt Freiheit aus Einschränkungen. Weil der Mensch aufgrund seiner Grenzen Pläne schmiedet und gezwungen ist, eine Option in Freiheit zu wählen. Freiheit bedeutet hier, dass, wenn Freiheit als Kontext meines Handelns betrachtet wird, die Ungültigkeit jedes im Voraus für mein Handeln festgelegten Ziels offenbart wird. Ich kann mich entsprechend dem von mir gewählten Zweck organisieren oder erschaffen. Ich kann den Sinn meines Lebens selbst ändern. Gleichzeitig erschaffe ich eine Welt und gebe ihr einen Sinn, indem ich in ihrem Kontext lebe.

Verantwortung

Freiheit bietet dem Menschen keine friedliche und angenehme Situation. Die Angst, das Richtige zu wählen, ist in uns ständig lebendig. Die Verantwortung dafür, ob das, was wir gewählt haben, uns selbst, unseren Verwandten und anderen Probleme bereiten wird. Die Wahl ist nie einfach. Wenn es wahr ist, dass die menschliche Existenz seiner Natur vorausgeht, dann ist der Mensch dafür verantwortlich, wer er ist. Das bedeutet nicht, dass der Mensch für seine eigene Individualität verantwortlich ist. Vielmehr ist er für alle Menschen verantwortlich. In der Philosophie des Existentialismus geht Verantwortung mit Freiheit einher. Zu sagen, dass jeder Mensch für seine Entscheidungen verantwortlich ist, in denen er seine Freiheit nutzt oder erfährt, bedeutet, dass der Mensch für seine Handlungen verantwortlich ist. Sich seinen Entscheidungen verpflichtet zu fühlen bedeutet, sie als richtige Handlungen anzuerkennen. Laut Sartre muss das Wissen, dass die Wahl wahr ist, eine Bedeutung außerhalb des relativen Rahmens des Glaubens geben.

Originalität

Sartre hat erklärt, dass eine vollständige Trennung vom falschen Glauben unmöglich ist. Aber man kann ehrlich zu sich selbst sein, wenn man von der Art und Weise spricht, wie wir es authentisch nennen. Heidegger betrachtete keine Art von Ethik als authentische Ethik, deshalb ließ er die Diskussion über Ethik beiseite. Seiner Meinung nach könne Authentizität nicht als moralische Prämisse angesehen werden. Authentizität hatte im Handeln eine Bedeutung. Er benahm sich nicht wie „alle“ und so entdeckte und verfolgte er einen persönlichen Weg. Für Heidegger bedeutete Originalität, den richtigen Weg zu finden. Können wir hier das Wort „richtig“ verwenden? Fördert dieses Wort der Erkenntnis nicht die Moral? Gemäß der allgemeinen Bedeutung der Ethik ist die Antwort negativ.

In einem anderen Sinne der Ethik kann man sagen, dass es sich um eine persönliche Einstellung zum Leben handelt. Vielleicht ist es möglich, hier moralische Entscheidungen zu erwähnen. Sater hatte eine besondere Bedeutung von Ethik im Kopf. Authentizität hatte für ihn eine ethische Bedeutung. In Existenz und Nichtexistenz zeigte Sartre, dass Originalität nicht erreicht werden kann. Es gibt keine echte Person im engeren Sinne des Wortes. Aber Sie können sich der Originalität zuwenden. Das ist meine Freiheit, indem ich wähle, woran ich glaube. Es ist nicht das Erbe der Vergangenheit oder das Versprechen der Zeitgenossen. Es ist möglich. Sie können originelle Aktionen durchführen. Das heißt, entgegen falscher Überzeugungen ist der Mensch nicht perfekt. Es ist nicht wie Spinozas Gott, der den Punkt der Vollkommenheit erreicht hat. Der Mensch ist nicht perfekt, selbst wenn er sich nur aus eigenem Willen, gegen andere, gegen falsche Überzeugungen wendet. Er ist eine geworfene Realität, die von erzwungenen Bedingungen beherrscht wird, aber sein Handeln basiert auf sich selbst und nicht auf einem „moralischen Drang zur Originalität“. Sartre sagt, dass der Mensch nicht das ist, was andere von ihm halten. Genauso ist es, was andere für falsch halten. Anders als andere ist der Mensch nicht das, was er jetzt ist. Weil es sich im Prozess der Transformation und des Werdens befindet, ist es in die Zukunft gerichtet und muss sich selbst verändern und ständig auf jemand anderen hören, um ein Bild von sich selbst zu bekommen. Ich bin ein Mensch und kann die ontologische Perfektion der Dinge nicht erreichen.

Jean Paul Sartre

Einige Philosophen glauben, dass Sartre in seinen Werken widersprüchliche Konzepte zusammengefügt hat. Beispielsweise glaubte Herbert Marcuse, dass Sartres Gedanken widersprüchlich und zu idealistisch seien, und dieser Idealismus stehe im Widerspruch zu Sartres Anspruch auf Realismus. Auch Richard Wollheim und Thomas Baldwin zeigen, dass Sartres Kritik an Freud tatsächlich auf einer Fehlinterpretation von Freuds Werk beruht. Wer den Namen Existentialismus gehört hat, ohne etwas darüber zu wissen, der wird sich mit dem Namen Jean-Paul Sartre vermischen. Derjenige, der diese berühmte Bewegung hauptsächlich mit seinen Geschichten und Theaterstücken und als Mittelpunkt für die Verfolgung und Diskussion in Paris geschaffen hat. Er nimmt vor allem Anleihen bei Husserl und Heidegger und in tiefer Weise bei Hegel, aber er behandelt seine Themen mit professionellem Wissen und mit dem Geschmack, der seinen Erfolg ausmacht. Akademische (englische) Philosophen versuchen vergeblich, ihn als bloßen Schriftsteller abzutun.

Sartres Philosophie

Die Prinzipien der Existentialismus-Philosophie basieren auf der Originalität der Existenz und ihrem Vorrang vor der menschlichen Natur. Wenn wir über Existentialismus sprechen wollen, müssen wir definieren, was wir meinen. Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Gabriel Marcel und Soren Kierkegaard waren existenzialistische Denker.

Die Grundlage von Sartres philosophischer Sicht auf den Menschen ist, dass er den Menschen für frei hält, und auf dieser Grundlage leugnet er jede gottähnliche Macht, die den Menschen des freien Willens beraubt (Sartre selbst glaubt natürlich, dass die Existenz oder Nichtexistenz davon abhängt). Gott hat einen Einfluss auf die Originalität des Menschen. hat keinen Einfluss); Weil er glaubt, dass der Mensch nicht frei sein kann und zur Freiheit verurteilt ist, was ihm die Verantwortung der Wahl einbringt. Natürlich ist diese Frage nach Ansicht des theologischen Gottes von Mu'tazila und Ash'are sowie des christlichen Gottes und des jüdischen Gottes völlig richtig. Sartre negiert Gott offensichtlich nicht, sondern glaubt, dass Gott den Menschen in Ruhe gelassen hat. Wenn ein Mensch frei ist, muss er die Verantwortung für jede Entscheidung übernehmen, die er trifft, und aus dieser Perspektive betrachtet sich Sartre für den Weltkrieg verantwortlich, und hier entstehen Angst und Furcht, wie ein Mensch zu sich selbst sagt: „Ich bin dafür verantwortlich.“ Bin, ist das richtig?

Und welche Ergebnisse wird es haben, die ich nicht kenne oder nicht sehen werde? Auch die Aussage, dass der Mensch Werteschöpfer sei, hat keine andere Bedeutung als die, dass es im Leben nicht das Konzept der „Prädestination“ gibt. Bevor du lebst, ist das Leben selbst nichts; Aber es liegt an Ihnen, dem Leben einen Sinn zu geben. „Wert“ ist nichts anderes als die Bedeutung, die Sie für Sartres existenzialistische Gedanken wählen, in denen es um individuelle Freiheit und Verantwortung und die Möglichkeit unserer Existenz geht

Der Abstand, den wir zu uns selbst haben, kann für die neue Philosophie dennoch wichtig sein. Aber Sartre war auch ein Moralist und die Bemühungen, die er unternahm, um eine Moraltheorie vorzuschlagen, sind wichtig. Dasselbe kann auch für die geringere Philosophie eines Philosophen wie Sartre gelten, der das Glück hatte, zu seinen Lebzeiten Zeuge des Ruhms und Einflusses seines Denkens zu werden. Aber Sartre unterscheidet sich von allen Philosophen, die es bisher gab.

Philosophischer Existentialismus

Aber dieser Fluss ist philosophisch komplizierter. Was wir philosophischen Existentialismus nennen, nahm in Deutschland und in Frankreich zwei verschiedene Farben an. In Deutschland etablierte Husserl als Vorläufer dieser Schule zunächst die Religion der Phänomenologie, und seine Schüler Heidegger und Jaspers versuchten stärker als er, den philosophischen Aspekt des Existentialismus zu erreichen. Tatsächlich sind Heideggers berühmte Worte nicht weit von der Wahrheit entfernt. Wenn wir uns in diesem Sinne den Existenzbegriff so vorstellen, wie er ab dem Mittelalter „mit Platon beginnt und mit mir endet“, dann wurde er begrenzt und nach und nach immer begrenzter, bis er zu einem bloßen mentalen Begriff wurde. Das sehen wir irgendwo anders als Es geht nicht weiter und die Philosophie endet in diesem Sinne mit Heidegger. Aber alles in allem haben die deutschen existenzialistischen Philosophen, obwohl sie den Sinn der Existenz nicht wie in der Weisheit und Mystik des Ostens verstanden haben, versucht, eine Art transzendente Dimension im Schoß der Beschränkungen der europäischen Geschichte aufrechtzuerhalten. Die Philosophie hatte ihnen Werte für den Menschen vorgelegt und dieser Dimension folgend die menschliche Gesellschaft betrachtet. In Frankreich gab es zwei Arten des Existentialismus: den religiösen Existentialismus, vertreten durch Gabriel Marcel, und den antireligiösen Existentialismus, vertreten durch die Anhänger von Sartre und Ovid. Eines der Merkmale dieser Menschen ist, dass sie überwiegend Schriftsteller und Gesellschaftskritiker sind. Ihre literarischen Werke haben künstlerischen und literarischen Wert, einschließlich der von ihnen verfassten Theaterstücke und Gedichte, der Erzählungen und kritischen Artikel sowie der von ihnen verfassten Romane. Sie haben versucht, der Philosophie einen literarischen und künstlerischen Aspekt zu verleihen, also Aspekte, die sich mit dem alltäglichen Leben und der Schönheit sowie menschlichen Gefühlen und Emotionen befassen. Aber der Hauptunterschied zwischen ihnen besteht darin, dass Marcel und Leute wie er glauben, dass der Mensch „allein“ ist und seine Beziehung zur Welt, zu anderen und zu Gott unterbrochen ist und der Mensch ein Individuum ist, aber sie fügen hinzu, dass es zwischen diesem Mann und dem höchsten Wesen jenes gibt Gott Ja, es gibt einen Graben und eine Lücke, durch die der Mensch springen muss, und was wir sagen, die Nichtexistenz des Menschen als heroisches und lebendiges Wesen, ist derselbe Sprung von einer Seite zur anderen, während Sartre und seine Anhänger das glauben. Der menschliche Wert liegt darin, dies zu ertragen. Der Mensch muss die Tatsache ertragen, dass er ein einsames Wesen ist und niemals Kontakt zu einem anderen Menschen aufnehmen wird. Das Einzige, was also einen Wert hat, ist die Bewahrung menschlicher Werte, Werte wie Ungerechtigkeit und dergleichen. Aus diesem Grund haben viele Existenzialisten, die Sartre folgen, eine linke

und marxistische Seite. Das heißt, einige von ihnen sind aus politischer Sicht Marxisten und aus philosophischer Sicht Existentialisten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass sich die Philosophen des Existentialismus nicht damit zufrieden gaben, diesen Titel des Existentialismus anzunehmen. Nur Sartre verwendete diesen Begriff explizit und Gabriel Marcel akzeptierte ihn nur einmal. Aber die Historiker der Geschichte der zeitgenössischen Philosophie haben neben Sartre vielen Menschen den Titel eines Existentialisten und Existenzphilosophen verliehen, etwa Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Nietzsche usw. Auch Schriftsteller wie Abagnano und... waren Existenzialisten.

Von Existentialisten akzeptierte Themen

Existenzialistische Philosophen teilen einige der Probleme, es gibt jedoch Unterschiede in ihrer Anzahl. Copleston erörterte drei Probleme im Buch der zeitgenössischen Philosophie, und Paul Edwards, der Herausgeber der Encyclopedia of Philosophy, brachte sechs Probleme zur Sprache. Einige der Fälle sind wie folgt:

Selbsterkenntnis: Selbsterkenntnis, nicht philosophische oder empirische Anthropologie, ist eines der gemeinsamen Merkmale der Existenzphilosophen. Existenzialisten suchen nicht nach Anthropologie oder Philosophie oder Empirismus oder Anthropologie; Sie streben nach Selbsterkenntnis, und allen geht es um Selbsterkenntnis, obwohl die Ergebnisse, die sie erzielen, sehr unterschiedlich sind.

Freiheit: Die im Existentialismus erwähnte Freiheit ist philosophische und ontologische Freiheit, nicht politisch-soziale und rechtliche Freiheit. Der französische Philosoph Sartre sagt: Wir sind nicht frei, in der Zeit und an unserem Ort zu sein, zu leben und zu arbeiten, aber der Mensch hat die Fähigkeit, in allem anderen zu wählen.

Anti-Verpflichtung: Die Philosophie des Existenzialismus eliminiert aufgrund ihres Glaubens an die menschliche Freiheit alles, was der menschlichen Freiheit und Wahl entgegensteht. Einer der Grundsätze, der im Widerspruch zur menschlichen Freiheit steht, ist der Grundsatz der Verantwortung, einschließlich der Rechtsprechung, der gesetzlichen Pflichten und der moralischen Werte; Denn die menschliche Freiheit beschränkt sich auf Gehorsam.

Imaginäre Originalität, Selbstbeobachtung, Angeborenheit: Existentialismus korreliert mit der Originalität des Individuums; weil er sagt, dass jeder Mensch er selbst sein sollte; Daher ist seine Anthropologie persönlich und nicht allgemein; Diese Korrelation des

Existentialismus mit der Originalität des Individuums erfordert, dass es keinen Mittelweg zum Realismus gibt; In den Philosophien der Ursprünglichkeit der menschlichen Existenz erhält alles seine Bedeutung in Bezug auf den Menschen, und der Mensch beschreibt die Dinge mit seinen eigenen Augen; Der Existentialismus ist also gegen den Realismus und befürwortet die Originalität der Bedeutung. Überhaupt ist die Welt ohne ein wissendes Subjekt eine Illusion und eine Fantasie; Der Mensch ist die Hauptquelle der Bedeutung und Implikation.

Erhöhung und Transzendenz: Das Thema Transzendenz und Transzendenz ist bei religiösen und nichtreligiösen existenzialistischen Philosophen ein gemeinsames Thema. Sie glauben, dass sich der Mensch im Prozess der Transzendenz und des Übergangs befindet, und wie bereits erwähnt, bedeutet das Wort Existenz nicht nur Existenz, sondern auch eine Art Werden.

Fehlen einer eindeutigen Natur für den Menschen: Im Gegensatz zu Tieren, Pflanzen und unbelebten Objekten verfügt der Mensch nicht von vornherein über eine eindeutige Natur, jeder Mensch erschafft seine eigene Natur, indem er seine eigene Freiheit nutzt. Der Mensch zeigt mit seinen Plänen für die Zukunft, was er sein möchte, und er ist nie ohne Ziele und Entscheidungen; Daher geht die spezifische Existenz eines Menschen seiner Natur voraus.

Wertschätzung: Die Philosophie des Existenzialismus sieht den Menschen als Schöpfer von Werten und ihrer Verwirklichung, das heißt, jeder Mensch, der auf seiner persönlichen Reise und Transzendenz eine bestimmte Natur findet, wird für ihn wertvoll; Daher schafft es selbst Wert.

Kritik an der Existenzschule

Die Schule des Existentialismus hat positive Punkte, zum Beispiel die Betonung der menschlichen Existenz; dass der Mensch der Schlüssel zum Verständnis der Welt ist; Und diese Existenz des Menschen ist der Mittelpunkt und das Ende aller Probleme; Und der Mensch wird und kann sein Schicksal nach Belieben bestimmen; Obwohl die Essenz dieser Inhalte keine neuen Themen sind, die sie gesagt haben, existierten einige Inhalte in den Gedanken griechischer Weiser, die mehrere tausend Jahre lang lebten, zum Beispiel von Protagoras, einem der zuverlässigsten Weisen, einem Sophisten, der dort lebte Es wird berichtet, dass er sagte, dass Sadr al-Mutalahin über die menschliche Seele sagte: „Die menschliche Seele ist wie das Verhältnis von Materie zu Form im Verhältnis zu den Dingen, die sie wahrnimmt.“ Das heißt, so wie sich die Materie in eine Form

verwandelt, verwandelt sich auch die menschliche Seele in ihre eigenen Wahrnehmungen und wird zu einer Form, die der natürlichen überlegen ist. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass ein Mensch wird, ist etwas, was Sadra vor ihnen in der Diskussion der wesentlichen Bewegung in der menschlichen Seele zum Ausdruck gebracht hat. Darüber hinaus stellte der Heilige Koran den Menschen tausend Jahre vor der Geburt des Existentialismus als den Menschen mit der höchsten Stellung im Universum vor: Er betrachtet ihn als den Kalifen Gottes und als das einzige Wesen, das in der Lage ist, das göttliche Vertrauen zu tragen usw.

Aber gleichzeitig hat diese Schule viele Probleme und leidet unter einer Art Widerspruch und Paradoxon:

Dass diese Schule glaubt, dass, weil jeder Mensch seine eigene Existenz hat, diese nicht mit philosophischen und metaphysischen Konzepten interpretiert und erklärt werden kann; Die Frage ist, ist diese Theorie nicht selbst eine philosophische und metaphysische Theorie?

Diese Angelegenheit ist, dass der Mensch sich im Prozess des Transzendierens, Vergehens und Werdens befindet und kein Ziel hat; Es widerspricht nicht, dass seine Natur Vorrang vor seiner Existenz hat; Das heißt, vor dem Menschen kann man sagen, dass der Mensch ein Wesen ist, das die Fähigkeit besitzt, viele Vollkommenheiten zu erreichen.

Basierend auf der Originalität von Sadras Existenz überall hat die Existenz natürlich Vorrang vor der Natur und gehört nicht den Menschen. Existentialisten streben nach Selbsterkenntnis und nicht nach Anthropologie. Die hier aufgeworfene Frage ist: Wenn man die Möglichkeit einer Selbsterkenntnis ohne Anthropologie annimmt, führt Selbsterkenntnis zur Anthropologie oder nicht? Erfordert die Kenntnis des Individuums allgemeines Naturwissen oder nicht? Wenn es nicht endet oder Sie nicht nach Existentialisten suchen, dann ist die Bedeutung dieser Sätze und ihrer Worte, dass der Mensch der Schlüssel zum Verständnis der Welt ist; Die menschliche Existenz ist Mittelpunkt und Ziel aller Fragen; Die materielle Existenz eines Menschen geht der Natur oder dem Wesen seiner Seele voraus; Der Mensch ist die Hauptquelle jeder Bedeutung und auch der Mensch kann sein Schicksal nach Belieben bestimmen; Was ist? Sind diese Aussagen Ausdruck von Selbsterkenntnis oder Anthropologie?

Dass sie sagen: Das Temperament jedes Menschen ist anders als das der anderen, sie sind so unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, einen einzigen Typus für den Menschen

in Betracht zu ziehen; Kann man glauben, dass es einen unschätzbaren Unterschied zwischen den Menschen gibt, der für sie nicht als ein einziger Typus betrachtet werden kann? Das heißt, ist der Unterschied zwischen der Existenz von Zayd und Omar wie der Unterschied zwischen einem Stein und einem Hund, die in der Natur einer Art nichts gemeinsam haben?

Dass die Philosophie des Existentialismus eine widersprüchliche Aufgabe ist, beide Seiten Elif-Rechtsprechung, rechtliche und moralische Werte; Hält er sich an die Prinzipien dieser Rede, die Chaos schafft und Gewalt fördert? Darüber hinaus stehen die Pflichten und Werte des Menschen nicht im Widerspruch zu seiner Natur; Weil die menschliche Natur bei ihm ist; Widerspricht die Verpflichtung zu Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit der menschlichen Natur? Auf jeden Fall scheint das Hauptproblem westlicher Philosophen die Schwäche der intellektuellen Grundlagen und die mangelnde Vertrautheit mit starken philosophischen Grundlagen, insbesondere Sadras Weisheit, zu sein. Mit anderen Worten, die im Westen verbreitete und vorherrschende Philosophie weist zwei grundlegende Merkmale und Merkmale auf: a) Relativierung der Wahrheit, b) das Monopol der menschlichen Wahrnehmung auf die Sinne; das heißt, nur empirische Wissenschaften haben Wert und Gültigkeit und Wissenschaften, die dies nicht sind Sie basieren auf Sinn und Vernunft, sie haben keinen Wert und keine Glaubwürdigkeit, daher besteht eines der Probleme der westlichen Philosophie darin, dass diese Philosophie zum Skeptizismus führt. Mit anderen Worten, sie schneidet ihre Wurzeln unbeabsichtigt mit eigener Hand ab.

Arten des Existentialismus

Einige Befürworter teilen den Existentialismus hinsichtlich der Ausrichtung auf Gott und Religion in drei Kategorien ein: a) Religiöse und gottähnliche Existentialismus-Religion, die von Kierkegaard angeführt wird und neben ihm auch Michael Onamono, Karl Jaspers und Gabriel Marcel in diese Kategorie fallen . haben.

b) Zu dieser Kategorie gehört auch die Religion des atheistischen Existentialismus, die von Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Kafka angeführt wird.

C) Die Religion des neutralen Existentialismus oder Wunders, die von Nietzsche und Martin Heidegger angeführt wird.

Gottloser Existentialismus

Atheistischer Existentialismus oder atheistic Existentialismus ist eine Art Existentialismus, die stark von den Werken des christlichen Existentialismus von Søren Kierkegaard abzweigt und den Existentialismus im Rahmen einer atheistischen Weltanschauung aufbaut. Die Philosophie von Søren Kierkegaard schuf im 19. Jahrhundert die theoretische Grundlage des Existentialismus. Der atheistische Existentialismus wurde nach der Veröffentlichung von Jean-Paul Sartres Sein und Nichts im Jahr 1943 offiziell, und Sartre bezog sich später in Existentialismus und die Originalität des Menschen (1946) ausdrücklich darauf. Sartre hatte zuvor Werke im Geiste des atheistischen Existentialismus geschrieben; einschließlich Übelkeit,

Die Kurzgeschichten an der Wand (1938) wurden von Simone de Beauvoir geschrieben, die auch die atheistische existenzialistische Sichtweise begründete. Der Begriff atheistic Existentialismus bezieht sich auf die Entfernung jeglicher transzendentaler, metaphysischer und religiöser Überzeugungen aus dem existenzialistischen philosophischen Denken. Allerdings kann der gottlose Existentialismus Elemente wie Traurigkeit oder Rebellion angesichts menschlicher Grenzen mit dem religiösen Existentialismus oder mit dem metaphysischen Existentialismus durch Phänomenologie und Heideggers Werke teilen.

Der atheistische Existentialismus begegnet der Angst vor dem Tod, ohne auf die Hoffnung auf Erlösung durch Gott zurückzugreifen.

Für einige Denker war die Schwäche der Existenz oft theoretischer Natur, wie etwa Jean-Paul Sartre, während andere von existenzieller Angst beeinflusst wurden, darunter Albert Camus und die Diskussion über das Nichts. Sartre sagte: „Die Existenz geht der Essenz voraus.“ Es bedeutet, dass vor allem der Mensch steht (z. B. auf der Bühne) und sich erst danach definiert.

Die Beziehung zwischen Existentialismus und Religion

Die Philosophie des Existenzialismus glaubt, dass wir etwas nicht verstehen können, was nicht zerlegt und kombiniert werden kann. Andererseits kann die Entität analysiert und in ein Konzept umgewandelt werden; Weil die Entität einzigartig ist; Daher reicht theoretisches Wissen nicht aus. Sadra sagt auch:

Der Geist, der nur Essenzen und allgemeine Konzepte erfasst, kann niemals die Existenz erfassen, die die einzige Realität ist. Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen Natur und Existenz. Die Natur existiert nicht an sich, sondern wird einfach von Teilformen

oder Existenzebenen im Geist abstrahiert; Daher handelt es sich um ein mentales Phänomen, aber der Geist ist nicht in der Lage, die objektive Realität der Existenz zu erfassen. Er versucht, mit Abstraktion ein mentales Konzept zu schaffen; Ein Konzept, das nicht unbedingt die wahre Natur der Existenz zeigt. Mit anderen Worten glaubt Sadra, wie die neuen Existentialisten, dass das, was existiert, ausschließlich partiell ist; Daher kann es durch Konzepte, Analogie und mentale Struktur erkannt werden; Denn dies sind allgemeine Konzepte und die Existenz des Einzigartigen und Teilweisen. Die neuen Existentialisten stimmen mit Sadra darin überein, dass Existenz kein Attribut, sondern die Realität aller Attribute ist. Nach traditionellem Denken existiert das, was real und nicht nur möglich ist. Diese Theorie führt zu der Idee, dass die Existenz von der Existenz abhängig ist, aber sowohl Sadra als auch die neuen Existentialisten sind mit der genannten Theorie nicht einverstanden und glauben, dass die Existenz nicht von der Existenz abhängt, sondern vom Akt der Existenz, der ein realer Übergang von der Möglichkeit zur Möglichkeit ist Wirklichkeit. Seyyed Hossein Nasr sagt: „Sadra erhob die wahre Metaphysik auf die Ebene des existierenden Verbs, des gleichen mysteriösen Befehls des Lichts, der die Dinge dazu brachte, den Ozean des Nichts zu verlassen und mit der Gabe der Existenz gesegnet zu werden.“ Mit anderen Worten, laut Sadra befasst sich die Metaphysik nicht mit den existierenden Objekten, also den Wesen, sondern mit demselben Strahl, der von der reinen Existenz selbst ins Nichts geworfen wird, dem Akt der Existenz. Manchmal wird der Existentialismus als Reaktion auf den Rationalismus angesehen. ; Beispielsweise wird gesagt, dass die Erfahrung von Kier Kegur der Beweis für unvernünftige und unmittelbare Dinge wie Existenz, Glaube und Charakter sei, im Gegensatz zu den allgemeinen Werten der Vernunft, die das Individuelle und Teilhafte aufhebt; Mit anderen Worten: Seine Erfahrung widerspricht dem Hegelschen Rationalismus. Guido Rajiro bemerkt:

Die Existenz ist aufgrund ihrer Irrationalität und ihrer Bewegung zum Erhabenen ein leidenschaftlicher Protest gegen den abstrakten Begriff der Religion, die idealistische Bedeutung von Originalität. Zu jeder Zeit gab es eine Reaktion gegen diese Religion als Antirationalismus, Individualismus und Existentialismus. Diese Theorie wird durch eine kurze Untersuchung der existenzialistischen Einstellung zur Vernunft weiter gestärkt; Pascal stellt zum Beispiel den Intellekt vor das Herz. Es ist klar, dass Pascal die beiden nicht als völlig gegensätzlich betrachtet; Weil es betont, dass beide Arten von Wahrheit mit ernsthafter Nachfrage erreicht werden können. Es ist offensichtlich, dass das rationale Argument unabhängig von jeglicher emotionalen Orientierung sein sollte. Aber er glaubt auch, dass die Früchte des Herzens das Gegenteil von dem sind, woran wir

glauben. Bevor ein Mensch solche Wahrheiten finden kann, muss Gott seine gesamte Natur verändert haben. Glaube und Vernunft gehören zu zwei unterschiedlichen Bereichen und müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen.

Tatsächlich sind beide unvermeidlich. Die Vernunft bedient sich Prinzipien, die im Grunde bei allen Menschen gleich sind, aber der Mensch kann das Einzigartige in ihm nur mit dem Glauben erreichen. Pascal sagt: Sinn, Vernunft und Glaube, jeder hat seine eigenen Eigenschaften und seinen eigenen Bestimmungsgrad. Kierkegaard, der als Vater des neuen Existentialismus gilt, präsentiert eine antirationale Philosophie. Er bestreitet nicht den Wert objektiven wissenschaftlichen und logischen Denkens; Mit anderen Worten, er ist der praktische Nutzen der Mathematik, der Naturwissenschaften. Er negiert nicht die Geschichte und das metaphysische Denken, aber er kritisiert diejenigen, die behaupten, dass dies die ganze Geschichte sei; Das heißt, objektives Denken oder Rationalismus umfasst alles. Kurz gesagt, jeder existenzialistische Philosoph hat seine eigene Unzufriedenheit mit Vernunft und Rationalismus zum Ausdruck gebracht. Hier stellt sich die Frage: Wie steht Sadra zur Vernunft?

Sadra sagt immer wieder, dass die Natur der Existenz und ihre Einheit nur erfahren werden können. Wie wir bereits erwähnt haben, basiert Sadra auf Erfahrung; Eine Erfahrung, die ihm intuitive Gewissheit verschaffte. Sadra glaubt, dass die Existenz aufhört zu existieren und sich in Essenz verwandelt, wenn man versucht, sich die Existenz als „Meinungsänderung“ vorzustellen. Der intellektuelle Inhalt dieser Erfahrung muss in den Kontext des Lebens gestellt werden, um vollständig verstanden zu werden. Wenn sie nur als rationale Theoreme akzeptiert werden, verlieren sie ihren Wahrheitscharakter. Sadra betont, dass etwas, das durch direkte Wahrnehmung oder Intuition bekannt ist, nicht durch rein logisches Denken zurückgewiesen werden kann. Daher ist laut Sadra die Struktur des menschlichen Geistes so beschaffen, dass er nur Konzepte versteht. Begriffe sind nichts anderes als allgemeine Ideen oder Essenzen. Die geistige Fähigkeit, die Konzepte formuliert, ist der Intellekt. Sadra erkennt an, dass der Geist nur Essenzen verstehen kann und nicht die Existenz, die eine objektive Realität außerhalb des Geistes ist. Dies weist darauf hin, dass die Vernunft die Existenz nicht verstehen kann; Denn der Intellekt kann nur intellektuelle Konzepte und sinnliche Konzepte und Essenzen erfassen. Aber Existenz ist weder ein sinnliches Konzept noch ein intellektuelles Konzept. Existenz ist eine objektive Realität. Daher bringt Sadra, wie die neuen Existenzialisten, seinen Unmut über den Rationalismus zum Ausdruck und erinnert uns an die Grenzen der Vernunft. Offenbar erkennt er ebenso wie sie an, dass der Intellekt die ultimative Wahrheit, das heißt die Realität der Existenz, die einzigartig und

teilweise ist, nicht verstehen kann. Die Vernunft kann das Allgemeine und Geistige in Besitz nehmen. Sadra betont wie die Existentialisten, dass rationale Theoreme und logische Argumente nicht so fruchtbar sind wie die lebendige Erfahrung der Wahrheit; Mit anderen Worten: Die erzielten Ergebnisse basieren auf Erfahrung.

Trotz der erwähnten Ähnlichkeiten zwischen Sadras und neuen Existentialisten gibt es viele Unterschiede zwischen ihren Philosophien. In diesem Zusammenhang müssen wir uns an folgende Punkte erinnern:

1. Der neue Existentialismus ist grundsätzlich auf den Menschen ausgerichtet (Humanismus). Die Grundfrage des neuen Existentialismus ist, dass, wenn der Mensch Gegenstand der Diskussion ist, welches Prinzip zuerst kommt: Existenz oder Natur. Ihre Antwort lautet, dass beim Menschen die Existenz Vorrang hat Natur. Existenz Was bedeutet es zu haben? Ihrer Ansicht nach ist Existenz keine Dimension. Existenz ist ein Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit, aber um zu existieren, reicht es nicht aus, von einem Zustand in einen anderen überzugehen. Wahre Existenz ist eine Voraussetzung des freien Willens. Für den neuen Existentialismus ist die Existenz daher ein besonderes Merkmal des Menschen. Existenz ist ewige Transzendenz, das heißt jenseits des Zustands, in dem sich eine Person befindet. Unsere Natur besteht darin, für welche Art von Person wir uns entscheiden sein. Daher ist die Natur das Letzte der Existenz, weil sie existieren muss, um wählen zu können. Alle neuen Existentialisten vertreten mit einigen Unterschieden diese Ansicht. Natürlich geht nur im Fall des Menschen die Existenz der Natur voraus ; weil in der Welt unserer Erfahrung nur er allein frei ist. Alle anderen Wesen sind nur gezwungen. Es geht um den Menschen, dass man erst wissen kann, was er gewählt hat, nachdem er sich entschieden hat. Diese Diskussion zeigt, dass der neue Existentialismus grundsätzlich auf den Menschen ausgerichtet ist ; Das heißt, der Ausgangspunkt und die Achse davon ist der Mensch; Der Mensch ist der Einzige, der Autorität hat und nach dieser Auffassung ist er der Einzige, der frei und unabhängig ist. Wir haben bereits erwähnt, dass Sadra auch ein Existentialist ist; In dem Sinne, dass er auch an die Originalität der Existenz glaubt. Aber die Frage ist, ist seine Philosophie ebenso menschenzentriert wie der neue Existentialismus? Sadras Philosophie ist nicht auf den Menschen ausgerichtet. Es besteht kein Zweifel, dass es Sadra in seiner Metaphysik grundsätzlich um das Sein geht. Aber er ist sich seines höchsten transzendentalen Wesens und seiner Würde und seines Ranges ohne Grenzen bewusst. Seine Diskussion über das Absolute, weil es völlig unbestimmt ist und transzendente Aspekte hat, zeigt, dass seine Lehre, auch wenn er sich der Ontologie bedient, nicht auf die Ontologie beschränkt ist. Zu Beginn seiner Metaphysik achtet Sadra

auf das höchste Prinzip, das über allen Grenzen steht; Dann geht es um das reine Sein, das den schöpferischen Ursprung und die erste Bestimmung des höchsten Ursprungs darstellt. Letztlich postuliert er die Existenz sowohl hinsichtlich ihrer allgemeinen Merkmale als auch hinsichtlich ihrer Teilmerkmale. Kurz gesagt, laut Sadra ist die Existenz das allgemeine Prinzip und ihre Priorität bezieht sich nicht nur auf den Menschen. Alle Geschöpfe der Welt stehen unter seiner Herrschaft. Daher kann der Schluss gezogen werden, dass Sadras Existentialismus nicht humanistisch ist. In dieser Hinsicht ist sein Existentialismus viel umfassender als der neue Existentialismus. Einerseits ist es für die Geschöpfe dieser Welt inklusiv; Das heißt, es ist wichtig, das Wesen der Realität anhand ihres Ursprungs und ihrer unterschiedlichen Erscheinungsgrade zu erklären. Und andererseits ist es transzendent; Aber der neue Existentialismus, insbesondere wie er regelmäßig im Denken von Heidegger und Sartre zum Ausdruck kommt, ist im Grunde eine Ontologie oder eine ontologische Diskussion über das Seiende.

„Nichts“ ist ein weiterer Grundbegriff des neuen Existentialismus (Nichts). Abwesenheit umfasst die gesamte Existenz. Die traditionelle Metaphysik sagt: Aus der Nichtexistenz entsteht die Nichtexistenz. Existenzialistische Philosophen werden sagen: Existenz entsteht aus Nichtexistenz. Seiner Meinung nach sind Existenz und Nichtexistenz eins. Hegel war sich dessen bewusst. Er glaubte, dass reine Existenz reine Nichtexistenz sei. Der Mensch kann nicht in die natürliche Natur eintreten

zur Besinnung kommen und metaphysische Fragen stellen, es sei denn, er hat den Mut, sich dem Mangel zu stellen. Heidegger zur Analyse der gemeinsamen Sprache, das Thema dieser Antwort ist nur das. Abwesenheit ist das Gegenteil von allem, was existiert einen Thread erreichen. Ein gewöhnlicher Mensch wird sagen:

Indem man sich zunächst mit dem auseinandersetzt, was ist, und es dann negativ macht, kann man hoffen, der Nichtexistenz zu begegnen. Dies bringt uns zur wahren Metaphysik, in der die Frage aufgeworfen wird: „Was ist das, was ist (Existenz)? Tatsächlich können wir nicht verstehen, was dies ist, weder in seiner Gesamtheit noch im Sinne von Vernichtung oder Nichtexistenz, aber es gibt sie.“ einige Erfahrungen, die es offenbaren. Langeweile zum Beispiel ist eine solche Erfahrung. Langeweile ist nicht Langeweile mit diesem oder jenem Ding, sondern Langeweile mit allem. Alles bedeutet die Gesamtheit dessen, was ist, farblos, geschmacklos und bedeutungslos erscheint. Ebenso von Aus Heideggers Sicht ist Angst die grundlegende Form der Vertrautheit mit der Nichtexistenz. In Asfar erläutert Sadra ein einfaches und allgemeines Konzept der „Nichtexistenz“. Seiner Meinung nach ist das Fehlen von Inhalten „Abwesenheit“, die

verschiedenen Themen zugeschrieben wird und es gibt keinen Unterschied in seiner Bedeutung. Der Unterschied entsteht nur, wenn er wird. Dieser Unterschied ist die Wirkung dieser Subjekte. Der Geist stellt sich verschiedene Subjekte mit unterschiedlichen Symptomen vor, zum Beispiel die Ursache, die Wirkung der Bedingung und Bedingung und gibt ihnen dann den Begriff der Nichtexistenz. fügt hinzu. Dann erscheint der Begriff des Fehlens einer Ursache oder des Fehlens einer Bedingung. Es stimmt, dass die Abwesenheit von etwas die Möglichkeit der Existenz seines Gegenteils bietet, zum Beispiel die Abwesenheit von Schwärze bietet die Möglichkeit der Existenz von Weißheit, aber dieser Unterschied ist nur eine relative Angelegenheit. Unabhängig davon ist es nicht möglich, Nichtexistenz von Nichtexistenz zu unterscheiden. Kurz gesagt, Abwesenheit ist nur eine und kann nicht in verschiedene Typen unterteilt werden. In Wirklichkeit gibt es nichts, was man auf die gleiche Weise als Nichtexistenz, Ursache, „Nichtexistenz“ bezeichnen könnte, wenn. Das ist Mangel. „Man kann nicht auf etwas zeigen und sagen, was Mangel ist.“ Also falls jemand fragt

Erkannt zu sein bedeutet einfach, dass die Existenz keine Ursache ist. Sadra kommt zu dem Schluss, dass Nichtexistenz nicht in dem Sinne existiert, dass sie Nichtexistenz ist. Anschließend analysiert er, wie der menschliche Geist aus etwas, das nicht existiert, ein Konzept erschaffen und es dann als Subjekt verwenden kann. Er glaubt, dass der Intellekt die Macht hat, sich alle Arten von (sinnvollen) Konzepten und (sinnvollen) Konzepten vorzustellen und zu konstruieren; zum Beispiel kann der Intellekt das Konzept seiner eigenen Abwesenheit und sogar das Konzept der absoluten Abwesenheit schaffen. Mit anderen Worten: Laut Sadra ist Abwesenheit nur eine mentale Konstruktion, keine Realität. Existenz wird durch Existenz entdeckt, und andererseits wird Nichtexistenz durch Existenz entdeckt. Aus der obigen Diskussion können die folgenden Ergebnisse abgeleitet werden.

Existenz ist eine grundlegende Sache. Laut Sadra ist die fehlende Beziehung zwischen obligatorischer Existenz und möglicher Existenz zweitrangig. Sadras Aussagen zeigen, dass das, was er mit „Nein“ meint, einfach der logische Akt der Verneinung ist.

Nein, bist du nicht Aber Heidegger wird sagen, dass die erste (logische Negation) einfach der logische und scheinbare Zustand der zweiten (Nichts) ist. Der Unterschied zwischen Menschen, die Intensität des Ekels, der Schmerz, abgelehnt zu werden, und die Bitterkeit, abgelehnt zu werden, sind Formen des Nichts die schwerwiegender sind als der logische Akt des Leugnens oder Verneinens.

Die obige Diskussion zeigt, dass Sadra versucht, die Nichtexistenz mit Hilfe der Vernunft zu verstehen, während er im Fall der Existenz bereits gesagt hat, dass die Vernunft nicht mit Hilfe der Vernunft erkannt werden kann, sondern dass „Nichtexistenz“ die objektive Realität nicht verstehen kann .

Menschliche Originalität

Es sollte gesagt werden, dass der Begriff menschliche Authentizität tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen hat:

In der Lehre von der Originalität des Menschen kann man zu der Theorie kommen, dass der Mensch als ultimatives Ziel und transzendente Werte betrachtet wird; dieses Konzept der menschlichen Originalität findet sich in Cocteaus Gedanken wieder. In seiner Geschichte „In achtzig Stunden um die Welt“ sagt beispielsweise einer der Helden beim Flug über die Berge: „Der Mensch ist ein Wunder“. Das bedeutet, dass ich persönlich, der ich nicht zum Bau von Flugzeugen beigetragen habe, einige besondere Erfindungen anderer nutze und ich persönlich als Mensch für die besonderen Werke mehrerer Menschen verantwortlich sein kann. Das bedeutet, dass wir die Menschheit als Ganzes auf der Grundlage des besten Verhaltens einiger Menschen schätzen können. Diese Art menschlicher Originalität ist falsch. Denn nur Pferde und Hunde dürfen ein allgemeines Urteil über den Menschen fällen und sagen: „Der Mensch ist ein Wunder.“ Und auch diese Tiere fällen – zumindest soweit ich weiß – solche Urteile nicht. Aber es kann nicht akzeptiert werden, dass ein Mensch ein solches Urteil über die Menschheit fällen kann. Der Existenzialismus befreit eine Person von einem solchen Urteil. Der Existenzialismus stellt die Menschheit niemals als Ziel und Zweck dar. Weil die Menschheit jeden Moment neu aufgebaut werden muss. Wir sollten nicht glauben, dass es eine Menschheit gibt, die als Religion verehrt werden kann. Wie August Comte es dachte. Die Verehrung der Menschheit führt zu August Comtes Theorie der menschlichen Originalität, einer Philosophie, die in sich geschlossen ist, und man muss zugeben, dass dieser Gedanke zum Faschismus führt. Eine solche menschliche Originalität funktioniert bei uns nicht.

Existenzielle menschliche Originalität

In der Originalität des Menschen liegt aber noch eine andere Bedeutung, die in ihrer Tiefe wie folgt lautet:

Der Mensch ist ewig außerhalb seiner selbst. Indem der Mensch seinen „Plan“ in der Welt außerhalb seiner selbst etabliert und im universellen Embryo verschwindet,

erschafft er seine eigene Menschlichkeit. Andererseits ist die menschliche Existenz von höheren Aufgaben abhängig. Der Mensch befindet sich in der Mitte und im Herzen dieses Aufstiegs, da er Objekte nur in Bezug auf diesen Aufstieg betrachtet. Es gibt keine Welt außer der Menschenwelt. Die Welt der menschlichen Introversion. Was wir als existenzialistische menschliche Originalität bezeichnen, ist der Zusammenhang zwischen der Suche nach höheren Zielen und der Introversion: das höhere Ziel als Schöpfer des Menschen (und zwar nicht in dem Sinne, dass es ein notwendiges „höheres Ziel“ ist, sondern vielmehr im Sinne der ewigen Transzendenz des Menschen) und Introversion. Dies bedeutet, dass die Menschheit in sich selbst nicht begrenzt ist. Vielmehr ist es ständig „in der menschlichen Welt“ präsent. Daher verwenden wir den Begriff menschliche Originalität, um auszudrücken, dass die Gesetzgebung in der Welt nur menschlich ist. Nehmen wir an, dass der Mensch isoliert Entscheidungen über sich selbst trifft (also sich von dem Notwendigen löst). Und auch aus dem Grund, den wir sagen: menschliche Erforschung und Suche in sich selbst. Da ist niemand. Vielmehr verwirklicht sich der Mensch gerade in der Verfolgung eines außerhalb seiner selbst liegenden Ziels, also in der Abstraktion und Freiheit und der Verwirklichung von Plänen, als Mensch.

Ergebnis

Gemäß den im obigen Text vorgestellten Konzepten und Schriften lässt sich sagen:

Der Existenzialismus ist ein Versuch, alle Werke und Ergebnisse, die sich aus einer kohärenten Situation ergeben, unter Berufung auf *Wajib al-Wujud* zu extrahieren. Der Existenzialismus will die Menschheit niemals in eine Sackgasse stürzen. Aber wenn man an keine Vorstellung von der Existenz glaubt, gilt es laut Christen als aussichtslos. In diesem Fall basiert der Existenzialismus auf Verzweiflung. Der Existenzialismus der atheistischen Philosophie bedeutet nicht, dass sie ihre ganze Kraft darauf verwendet, die Ungültigkeit von *Wajib-ul-Exud* zu beweisen. Im korrekteren Sinne heißt es vielmehr, dass sich die Arbeit nicht ändern wird, auch wenn sie verpflichtend ist. Das ist unsere Philosophie und unser Glaube. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir an *Wajib-ul-Wujud* glauben, sondern vielmehr sagen wir, dass es unserer Meinung nach nicht um *Wajib-ul-Wujud* geht. Es ist wichtig, dass der Mensch sich persönlich wiederentdeckt und sicherstellt, dass ihn nichts von sich selbst befreien kann, selbst wenn er einen Grund findet, seine Existenz zu beweisen. In diesem Sinne ist der Existenzialismus eine Philosophie des Optimismus. Es ist eine Theorie, die auf Taten basiert, und es muss

gesagt werden, dass Christen uns nur mit bösen Absichten als hoffnungslos bezeichnen können, indem sie uns ihre Verzweiflung zuschreiben.

Quellen und Referenzen:

- 1- Philosophien der Existenz – Dr. Ali Asghar Mosleh – Veröffentlichungen des Islamic Culture and Thought Research Center – 2017
- 2- Existenzialismus und menschliche Authentizität – Jean-Paul Sartre – Übersetzung von Mustafa Rahimi – Marvarid Publications – Teheran – 1344
- 3- Sechs existenzialistische Denker – H.J. Blackham – übersetzt von Mohsen Hakimi – Central Publishing House – Teheran – 1368
- 4- Auf dem Weg des Windes und der Hüter der Tulpe – Mostafa Malekian – zweiter Band – Negah Maazer Publications – Teheran – 2014
- 5- Brief an Peter Wilhelm Lund – Søren K. Kierkegaard – August 1835
- 6- Sartre, der schreibt – Babak Ahmadi – S. 159
- 7- Abhandlung über Meditationen – René Descartes
- 8- Einführung in den Roman „Der Fremde“ von Albert Camus
- 9- In the Existentialist Cafe – Sarah Bicol – übersetzt von Houshman Dehghan – S. 20
- 10- Untersuchung der Werke des Existenzialismus – Ahmed Fallahi – Shayan Publication 2019
- 11 – Islamische Bildung in der heutigen Welt – Seyed Hassan Nasr – Wissenschaftlich-kulturelle Veröffentlichungen – Teheran
- 12 – Philosophisches Denken des Westens aus der Sicht von Shahid Motahari – Band 2 – Andisheh Cultural Institute 1375
- 13- Existenzphilosophie – John McQuarrie – übersetzt von Mohammad Saeed Hanai Kashani
- 14 – Mensch und Wesen – Jamal Pour Bahram – Homa Publishing House – 1371